

TÓXICOFLIX - METODOLOGIA ATIVA APLICADA NO GRUPO DE ESTUDOS EM TOXICOLOGIA (GETOX).

1Francisca Sara da Silva Oliveira , 1Livia Maria de Aquino Freitas, 1Josy Mary Martins da Costa, 2Igor Gomes de Araújo, 3Arlândia Cristina Lima Nobre de Moraes.

e-mail:franciscasara@edu.unifor.br ; Universidade de Fortaleza - UNIFOR

1- Aluna do curso de farmácia da Universidade Fortaleza- UNIFOR; 2 - Graduado em Farmácia (UNIFOR), doutorando em Biotecnologia em Saúde pela Universidade Estadual do Ceará (UECE); 3 - Graduada em Farmácia pela Universidade Federal do Ceará (UFC), Mestre e Doutora em Farmacologia (UFC), docente do curso de Farmácia da UNIFOR.

Introdução: A educação tradicional deu espaço às metodologias ativas, como ferramentas na busca da autonomia do indivíduo em seu processo de aprendizagem. Nesse viés, os grupos de estudos configuram-se como bons instrumentos para esta finalidade, já que promovem troca de conhecimentos entre os discentes, aprofundando o aprendizado sobre diversas áreas. Objetivos: Relatar a experiência de uma atividade desenvolvida pelo Grupo de Estudos em Toxicologia, da Universidade de Fortaleza. Métodos: Relato de casos envolvendo mortes de celebridades intoxicadas. O grupo formado por 15 alunos do curso de farmácia foi dividido em 05 grupos com 03 participantes cada. Cada grupo ficou responsável por 1 celebridade, dentre elas, Marilyn Monroe, Michael Jackson, Amy Winehouse, Paulinha Abelha e Elis Regina. Após isso, foi feito o levantamento bibliográfico e a preparação da apresentação em slides. Por fim, ocorreu a apresentação presencial e a discussão dos casos. Resultados e Discussão: A utilização de um método lúdico foi fundamental para o progresso do estudo, com embasamento

teórico sendo construído a partir do contexto toxicológico ligado à morte de 5 famosos. A adoção do formato de documentário, inspirado em plataformas de streaming, permitiu que a análise pela Toxicologia, uma área nem sempre de fácil compreensão, tivesse um impacto positivo, melhorando a percepção e o aprendizado sobre os efeitos dos narcóticos, entorpecentes e outras substâncias frequentemente usadas como drogas, assim como promovendo a importância do trabalho em equipe. Além disso, a divulgação de informações sobre intoxicação e as medidas apropriadas relacionadas a ela ajudam na redução dos danos à saúde e impactam positivamente no bem-estar social. Conclusão: Conclui-se que o método lúdico, possibilitou aos integrantes do grupo de estudos em toxicologia, beneficiarem-se de aprendizados que contribuem para o desenvolvimento pessoal e profissional. Além disso, tornou viável a possibilidade de repassar as informações obtidas à comunidade acadêmica, através dos meios digitais a fim de informar e conscientizar a todos sobre os riscos das intoxicações.

PALAVRAS CHAVE: Método-lúdico; Relato de experiência; Aspectos toxicológicos.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

AUTOPSYFILES. Autópsia das Celebridades. Sd. Disponível em <<https://www.autopsyfiles.org/>> Acesso em 05 de Jul 2023.

LOPES, R. M. et al. Aprendizagem baseada em problemas: uma experiência no ensino de química toxicológica. Química Nova, v. 34, n. 7, p. 1275-1280, 2011. Disponível em: <<https://www.scielo.br/j/qn/a/34bCNqzCmYmJ89w9kkdvNZr/?lang=pt#>> Acesso em 05 de Jul 2023.

MACIEL, G. S. A.; OLIVEIRA, A. P. Grupo de Estudo: Relato De Experiência Sobre A Mediação Virtual Durante A Pandemia Da Covid-19. Revista Docência e Cibercultura, v. 5 n. 3 p. 123-138, 2021.

